

**O‘RTA ASRLAR DAVRIDA IQLIMDAGI O‘ZGARISHLARNING
ASOSIY SABABLARI**

Adashaliyeva Muxtasar Sobirjon qizi

Namangan Davlat Universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti

Tarix yo‘nalish M.TRX-AU-24 guruh magistranti

yuldoshevamokhidil@gmail.com

Annotatsiya: O‘rta asrlar davrida iqlimdagi tabiiy va antropogen sabablari, iqlim o‘zgarishlarini bioxilma-xillikka ta’siri, Bu o‘zgarishlar qishloq xo‘jaligi, aholi migratsiyasi va jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga jiddiy ta’sir haqida yoritib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: 10-13 asrlar, iqlim o‘zgarishi, Yevropa, Osiyo, vulqon, quyosh, okean oqimi, o‘rta asrlar inqirozi.

Аннотация: Естественные и антропогенные причины климата в средние века, влияние изменений климата на биоразнообразие, эти изменения были выделены о серьезном влиянии на сельское хозяйство, миграцию населения и социально-экономическую жизнь общества.

Ключевые слова: X-XIII века, изменение климата, Европа, Азия, вулканы, солнце, океанские течения, средневековый кризис.

Abstract: The natural and anthropogenic causes of climate change in the Middle Ages, the impact of climate change on biodiversity, and the serious impact these changes had on agriculture, population migration, and the socio-economic life of society are highlighted.

Key words: 10th-13th centuries, climate change, Europe, Asia, volcano, sun, ocean currents, medieval crisis.

KIRISH

Sayyoramiz iqlimi doimiy ravishda o‘zgarib bormoqda. Geologik ma’lumotlarga yondashgan holda turli geologik davrlarda dunyo miqyosidagi o‘rtacha harorat $Q7^{\circ}S$

dan Q27°S gacha tebranib turgan. Hozir yerning oʻrtacha harorati taxminan Q14°S ni tashkil etadi va maksimumdan ancha uzoq. Biroq, olimlar, davlat rahbarlari va jamoatchilik xavotirda, nega? Chunki, iqlimning tabiiy oʻzgarishiga yana bir muhim omil - antropogen (inson faoliyati) taʼsiri iqlim oʻzgarishiga yildan-yilga koʻproq tahdid solayotgani qayd etilmoqda.

Iqlim oʻzgarishining tabiiy omillariga erning oʻz orbitasi boʻylab harakati va qiyaligi, quyosh faolligining oʻzgarishi, vulqonlarning otilishi va tabiiy ravishda atmosfera aerzollari sonini oʻzgarishlarini oʻz ichiga oladi.

Vulqonlarning otilishi natijasida atmosferaga sezilarli hajmda muallaq zarrachalar — aerzollar chiqadi. Ular troposfera va stratosfera shamollari orqali atrofga yoyiladi va quyosh radiatsiyasining bir qismini toʻsib qoʻyadi. Bu holat uzoqqa choʻzilmaydi, chunki zarrachalar tezda choʻkadi. Daraxtlarning yillik oʻsishiga qaraganda eramizdan avvalgi 1600 yilda Oʻrta yer dengizidagi yirik vulqonning otilishi Minoy imperiyasi qulashiga va atmosferani sezilarli darajada sovushiga olib keldi. 1815 yilda Indoneziyadagi Tambor vulqonining otilishi global haroratning oʻrtacha 3°S darajaga pasayishiga olib kelgan. Keyingi yillarda Yevropa va Shimoliy Amerikada yoz deyarli boʻlmagan, keyinchalik bu hol oʻz iziga tushib ketdi. 1991 yilda Filippinda 35 km balandlikkacha oʻzidan koʻp kul qoldirgan Penatubo vulqoni otilishi natijasida quyosh radiatsiyasining oʻrtacha darajasi 2,5 VtGʻm kamaydi. Bu esa global sovushni 0,5 S darajaga pasayishiga olib keldi. Lekin shunga qaramasdan XX asrning oxirgi oʻn yilligida eng iliq havo kuzatildi. Aytish mumkinki, vulqonlar kuchi uning atrofga qancha kul sochishi bilan emas, balki bu otilishning necha km balandlikka otilishi bilan bogʻliq, zero u aynan vulqon otilishining samarasini belgilaydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METADOLOGIYASI

Oʻrta asrlar davrida global iqlim tizimida bir qator oʻzgarishlar yuz bergan. Bu oʻzgarishlar qishloq xoʻjaligi, axoli migratsiyasi va jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy xayotiga jiddiy taʼsir koʻrsatgan.

Issiq davrlar va sovuq davrlar: oʻrta asrlarda bir necha bor issiq va sovuq davrlar almashinib turgan. Masalan, 10-13 asrlarda Yevropada va Osiyoning keng

maydonlarida nisbatan issiq va nam ob-xavo bo'lgan. Bu davrda qishloq xo'jaligi rivojlanib, aholi soni oshgan. Keyinchalik, 14-17 asrlarda esa "Ko'pincha sovuq davr" deb ataluvchi davr boshlanib, qish fasli uzayib, hosildorlik pasaygan.

Yog'ingarchilikning o'zgarishi: O'rta asrlarda yog'ingarchilik miqdori va taqsimotida ham sezilarli o'zgarishlar kuzatilgan. Ba'zi mintaqalarda qurg'oqchilik, boshqa joylarda esa suv toshqinlari tez-tez sodir bo'lgan.

Muzliklarning kengayishi va tortishi: Iqlim o'zgarishlari muzliklarning xajmi va tarqalishiga ham ta'sir ko'rsatgan. Sovuq davrlarda muzliklar kengayib, dengiz sathi pasaygan, issiq davrlarda esa aksincha holat kuzatilgan.

Iqlim o'zgarishlarining oqibatlari

Qishloq xo'jaligi: Iqlim o'zgarishlari qishloq xo'jaligining rivojlanishiga jiddiy ta'sir ko'rsatgan. Qurg'oqchilik va suv toshqinlari hosildorlikni pasaytirib, ochlik va qashshoqlikka olib kelgan.

10-13-asrlar Yevropa va Osiyo uchun juda muhim va o'zgaruvchan davr bo'lgan. Ushbu davrda iqlim o'zgarishi ham keng ko'lamda kuzatilgan.

Iqlim o'zgarishining asosiy sabablari:

Vulkanik faollik: Bu davrda vulqon otilishi tez-tez sodir bo'lib, atmosferaga juda ko'p miqdorda kul va gazlar chiqarilgan. Bu esa quyosh nurlarining Yer yuzasiga tushishini to'sib, global sovushga olib kelgan.

Quyosh faolligi: Quyoshning faolligi ham o'zgarib turgan, bu esa Yerning iqlimiga ta'sir ko'rsatgan.

Okean oqimlarining o'zgarishi: Okean oqimlarining harorati va yo'nalishi o'zgarib, mintaqaviy iqlimga ta'sir ko'rsatgan.

Iqlim o'zgarishining oqibatlari:

Sovuqlashish: Yevropa va Osiyoning ko'p qismida o'rtacha harorat pasaygan, bu esa qishloq xo'jaligiga salbiy ta'sir ko'rsatgan.

Qurg'oqchilik: Ba'zi hududlarda qurg'oqchilik kuchayib, ochlik va kasalliklarga olib kelgan.

Yomg'irning ko'payishi: Boshqa hududlarda esa yomg'ir miqdori ortib, toshqinlar yuz bergan.

O'simlik va hayvonot dunyosining o'zgarishi: Iqlim o'zgarishi o'simlik va hayvonot dunyosining tarkibiga ham ta'sir ko'rsatgan.

Iqlim o'zgarishining tarixiy ahamiyati:

O'rta asrlar inqiroziga ta'siri: Iqlim o'zgarishi O'rta asrlar inqirozi deb ataladigan davrning boshlanishiga sabab bo'lgan omillardan biri hisoblanadi.

Madaniyat va jamiyatga ta'siri: Iqlim o'zgarishi odamlarning turmush tarziga, madaniyati va jamiyatiga katta ta'sir ko'rsatgan.

O'tmishdagi iqlim o'zgarishlarini o'rganish orqali biz hozirgi kunda ham iqlim o'zgarishi muammosini yaxshiroq tushunishimiz mumkin. Bu bizga kelajakda yuz berishi mumkin bo'lgan o'zgarishlarga tayyorgarlik ko'rishga yordam beradi.

Natijalar va Muhokama

Yerdagi hayotning ko'pqirrali formasi bo'lmish biologik xilma-xillik iqlim o'zgarishiga doim moslashishiga majbur bo'lgan. Harorat va yog'ingarchilikning yangi tartibiga moslashish tufayli evolyutsion o'zgarishlarni belgilab bergan, bu zamonaviy o'simlik va hayvonlar shakllanishiga olib keldi. Bizga ma'lumki, keyingi yuz yillikda havoning o'rtacha harorati o'tgan 10000 yildagiga nisbatan tezroq bilan oshib boradi. Bugungi kunda iqlim o'zgarishlari sayyoramizning bioxilma-xilligiga eng katta xavf tug'dirayotgan tahdidlardan biri hisoblanadi. Iqlim o'zgarishining prognozlariga ko'ra biologik xilma-xillikni saqlash muammosi dolzarbligini yo'qotmaydi.

Bugungi kunda o'simlik va hayvonlar global isishga qiyinroq moslashishining bir nechta sabablari mavjud.

Ko'p turlar yangi sharoitlarga tez moslasha olmaydi yoki ular yashash uchun qulay boshqa xududlarga tez ko'chib o'tolmaydi. Odamlar tomonidan landshaftlar va suv havzalarining kuchli o'zgartirilishi natijasida avval mavjud bo'lgan omon qolish imkoniyatlari yo'q bo'layotgan bir paytda iqlim o'zgarishi yana ortiqcha yuk bo'lmoqda.

Bundan tashqari, boshqa antropogen omillar ham mavjud. Azot kabi ozuqa moddalar bilan ifloslanish natijasida yangi sharoitga tez moslashadigan begona turlar vujudga kelmoqda. Shuningdek yovvoyi hayvonlarni me'yordan ortiqcha ov qilish yoki baliqlarni ortiqcha ovlash ekotizimning qayta tiklanish xususiyatini pasaytiradi va shu sababli iqlim o'zgarishiga tabiiy holda moslashish imkoniyati kamayadi.

Bu holat nafaqat sayyoramizning bioxilma - xilligini jiddiy oqibatlariga olib keladi, balki insonlar hayotiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Masalan, qishloq xo'jaligida ishlatilayotgan tu'roqning shakllanishi, dorivor o'simliklar o'sishi, chuchuk suv bilan ta'minlanish va ekoturizm orqali foyda olish tirik biologik tizimlar va turlar, mayda jonzotlardan tortib, to yirik yirtqichlarning o'zaro munosabatlari orqali ta'minlanadi. Tabiiy biologik boyliklarning kamayishi yoki yo'q bo'lishi o'rmon, daryo, tog'larda yashab kelayotgan aholi uchun kuchli zarba bo'ladi. Chunki tabiat in'omlari orqali hayot kechirayotgan insonlar uchun boshqa yashash imkoniyatlari yo'q.

Keyingi 150-250 yil ichida erdan foydalanishdagi o'zgarishlar tufayli biomassa va tu'roq uglerodi miqdori sezilarli darajada qisqardi, demak, yer ekotizimida uglerod zahirasi ham kamaydi. Natijada atmosferaga katta miqdorda

SO₂ chiqa boshladi. O'rmon maydonlari, ayniqsa, tropik mintaqalarda keskin qisarmoqda. Rivojlanayotgan mamlakatlarda, ayniqsa, Afrikada katta miqdordagi mollarning boqilishi sababli yaylovlar degradatsiyasi kelib chiqmoqda. Bu nafaqat mahalliy, balki global iqlim jarayonlariga salbiy ta'sir o'tkazmoqda. Ko'plab hududlarda cho'llanish jarayoni sodir bo'lmoqda.

Urbanizatsiya ham iqlim o'zgarishiga turtki bermoqda. Hozir shaharlarda sayyoramizning yarim aholisi hayot kechirmoqda. 1 million aholisi bor shaharlar kuniga 25 ming tonna CO₂ va 300 ming tonna oqova suvlarni chiqaradi. Bundan tashqari, katta shaharlarda "issiq" havo ob'ektlari: binolar, mashinalar va shu kabilar tufayli birmuncha yuqori. Issiq iqlimli rivojlangan mamlakatlarda havoni sovutishga ketadigan harajat isitishga nisbatan ko'proqdir. Ya'ni issiq havoni sovutish konditsionerlarini ishlatish iqlim isishni yanada kuchaytirmoqda.

Jonli tabiat va biologik xilma-xillik qirilib ketish xavfi ostida, bunga sabab albatta insonning faoliyatidir. Endilikda esa yangi chaqiriq, ya'ni iqlim o'zgarishi xavfi soya solmoqda. Ma'lumki, turli ekotizimlarning mavjudligi avvalo, iqlim sharoitlariga bog'liq. Shunday turlar borki, hatto qisqa muddatli sovuq yoki qurg'oqchilikda ham qirilib ketishlari mumkin. Hayot belgilangan tabiiy sharoitlarga moslashib boradi. Agar iqlim tizimi belgilangan o'zgarishni boshdan kechirsa yoki ular tez sodir bo'lsa, u holda ayrim turlar boshqa rayonlarga joylashuviga yoki moslashuviga yoki halok bo'lishiga to'g'ri keladi. Quruqlikda ham dengizda ham hayotning aborigen shakllarini siqib chiqarib, alohida flora va fauna turlarini janubdan shimolga, "isib" ketgan hududlardan odatiy sovuqlariga harakat boshlanadi. Isishning intensiv bo'lishi ekotizim uchun shunchalik zarbalidir. Global isish sharoitida barcha o'simlik va hayvonlar ham yashab qololmaydi. Bu maydonda faqatgina insonlar bilan yaqinda yashaydigan, tez ko'payadigan, shu bilan birga katta yashash arealiga ega va iqlim sharoitiga tez moslasha oladigan hayvonlarga yashab qolishlari mumkin. Turli ko'rinishdagi ekotizimlarda juda tor ekonishli turlar nobud bo'lishi mumkin. Zaif ekotizimlar qatoriga koral riflari, shimoliy subarktik o'rmonlar, tog' hududlarida yashovchilar va o'rtayer dengizli iqlim hududlari kiradi. Yuqori harorat jarayoni okeanlarga ham ta'sir qilib, dengizda yashovchilar hayotini qiyinlashishiga olib keladi. Masalan, oxirgi to'rt o'n yillikda Shimoliy Atlantika suvlaridagi 'lanktonlar qutbga kenglik bo'yicha 10 gradus ko'chishdi. Olimlarning fikricha, haroratni 1-2°S ga oshishini o'zida, ayniqsa, zaif ekotizimlar shikastlanadi. 2-3°S isishda esa ekotizimlarni masshtabliroq shikastlanishi boshlanib, 3°Sda ulkan masshtabli, qaytarib bo'lmaydigan shikastlanishni boshi bo'lib, yaqin bir necha asr mobaynida yerning bioxilma-xilligi keskin ravishda tushib ketishiga olib keladi. Esda tutish kerakki, global isish javobgarligi inson bo'ynida va undan bizning hayotni to'ldirib va bezatib turgan bir necha ming hayvon va o'simliklar hayotini borligiga bog'liqdir.

Iqlim o'zgarishining biologik xilma - xillikka ta'siri. Biologik xilma-xillik to'g'risidagi Konventsiya a'zolarini jiddiy tashvishlantirmoqda. Ular, shuningdek, iqlim o'zgarish oqibatlarini pasaytirish va ularga moslashish imkoniyatlari

mavjudligini, shu bilan birgalikda biologik xilma-xillikni saqlab qolish mumkinligini e'tirof etishmoqda.

O'zbekiston Respublikasi tabiatni muhofaza qilishga katta ahamiyat bergan holda va barqaror rivojlanishda biologik xilma-xillik resurslari muhimligini ko'zda tutib 1995 yili Biologik xilma-xillik to'g'risidagi Xalqaro Konventsiyaga qo'shildi (Rio de Janeyro).

O'zbekistonda birinchi hayvonlar Qizil kitobi 1983 yil chiqarilgan, ikkinchisi 1994 yilda, unga 113 tur va 2006 yilda 184 tur, ya'ni 71 turga ko'p bo'lgan yangi kitob cho' etildi. O'simliklar Qizil kitobining ilk nashri 1979 yilda, ikkinchisi -

1984 yilda, uchinchisi esa 1998 yilda e'lon qilindi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1992 yil 9 martdagi 109sonli "O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobi to'g'risida"gi qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi raisining 2006 yili 18 fevraldagi 14-sonli buyrug'i bilan "Qizil kitob"ga kiritilgan hayvonlar va o'simliklar ro'yxati tasdiqlandi. Ro'yxatga 184 hayvon turi (ulardan 47 turi butunlay yo'q bo'lish arafasida va 5 tur yo'q bo'lib ketgan) va 305 o'simlik turi kiritildi. O'zbekistonda dorivor va ozuqa xom ashyo sifatida yovvoyi o'simliklarga ehtiyoj katta. Yovvoyi o'simliklardan xom ashyo sifatida muntazam ishlatilishi yoki manzarali gullarning (lola, pion, eremurus) ommaviy tarzda terilishi tufayli ko'plab o'simlik turlari "Qizil kitob"ga kiritildi. Endemik bo'lmish turong'il teraklardan iborat ilgari odam qadami yetmas to'qaylar bo'lgan qayirlardagi o'rmonlarning hozirgi kunda atigi bir foizi saqlanib qolgan. Ular asosan antropogen bosimi tufayli - qishloq xo'jaligida foydalanish uchun yo'q qilinardi.

Davlat o'rmon fondining maydoni respublika umumiy maydonining 18,4 foizni tashkil qiladi. Respublika geografik joylashishiga bog'liq holda o'rmon bilan kam ta'minlangan - atigi 6,4 foizga yaqin. Ularning oqilona ishlatilmasligi natijasida o'rmon bilan qo'langan er maydonlari kamayishi o'rmonzorlarining pasayishiga olib keldi. Ayniqsa, mollarni ortig'i bilan o'tlatish, daraxt va butalarni noqonuniy kesish o'rmon fondiga muntazam ravishda sezilarli zarar yetkazmoqda.

XULOSA

Huquqshunoslikda iqlim o'zgarishining mahalliy, milliy, hududiy va global muammolari normativ aktlar differentsiallashtirishiga muvofiq qabul qilinadi. Er iqlimi tabiiy qonunlar va qonunchilikka bo'ysunib, bizning sayyoramiz iqlim tizimini to'laligicha aks ettiradi va biz siz bilan xalqaro huquqiy me'yorlar muammolarini ko'rib chiqamiz. Dunyoda biror mamlakat yo'qki, global isishdan yaxlit foyda ko'rgan bo'lsa! Bu bir xalqning yoki biror avlodning muammosi emas, balki Yerdagi har bir shaxsga va barchaga birdek taalluqli. Birinchidan, antropogen jarayon iqlim tizimini muvozanatga solishda global xarakterga ega, uning oqibatlarini har bir mamlakatga, har bir kishiga tegishli bo'ladi. Ikkinchidan, har bir mamlakat yoki inson alohida-alohida bu jarayonning kelib chiqishiga sababchidir, ya'ni sabablar barchaga bog'liq. Va nihoyat, mavjud muammo butun insoniyat tomonidan hal qilinishi kerak. U global sharoitlar va uyg'unlikni talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

I. Rahbariy adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Mirziyoyev Sh.M. 2017 yil 7 fevral 2017 – 2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2017 yil 19 sentyabrda BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so'zlagan nutqi.
3. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti I.A.Karimov. O'zbekiston 21 asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik kafolatlari va shartlari.

T.: O'zbekiston, 1997 y.

II. Maxsus adabiyotlar:

1. A. Rafiqov. Geoekologiya muammolari. Toshkent. Fan, 1996. 110 b
2. P. Baratov. Tabiatni muhofaza qilish. -Toshkent: O'qituvchi, 1991.-187b.
3. Shodimetov. Yu. Sh. Ijtimoiy ekologiyaga kirish. Toshkent: O'qituvchi, 1994, 240 b

4. Otaboev Sh., Nabiev M. Inson va biosfera.-Toshkent: O‘qituvchi, 1995.310b
5. O‘zbekiston Respublikasida atrof-muhit holati va tabiiy resurslardan foydalanish to‘g‘risida “Milliy maruza”. Toshkent. Chinor ENK, 2008, 151 b.
6. X. T. Tursunov . Ekologiya asoslari va tabiatni muhofaza qilish. -Toshkent, 1996. 103 b
7. A.Ergashev, T.Ergashev. Ekologiya, biosfera va tabiatni muhofaza qilish. T.: Yangi asr avlodi. 2005 y, 433 b.
8. A.To‘xtaev. Ekologiya. T.: O‘qituvchi, 1998 y.191 b.
9. T.U.Raximova, X.T.Tursunov. Ekologiya. T.: Chinor ENK, 2006 y. 147 b.
10. X.T.Tursunov. Ekologiya va barqaror rivojlanish. T.: Chinor ENK, 2009 y. 122b.